

ДИСГРАФИЯ У ШКОЛЬНИКОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

DYSGRAPHY IN SCHOOLCHILDREN: PROSPECTS FOR THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES

ШИБАНОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА,

учитель-логопед,

МОБУ СОШ «Сертоловский центр образования №2».

SHIBANOVA OLESYA SERGEEVNA,

Speech therapist,

«Sertolovo Education Center №2» secondary school.

В статье рассматривается проблема дисграфии у школьников и её влияние на процесс обучения. Определяется, как современные технологии могут помочь в диагностике и коррекции этого нарушения. Приводятся примеры использования методов и технологий, которые могут быть полезны для учителей, родителей и специалистов, работающих с детьми, страдающими дисграфией. Обсуждаются результаты исследований, подтверждающих эффективность применения современных технологий в обучении детей с дисграфией. В заключение предлагаются рекомендации по их использованию в педагогической практике.

The article examines the problem of dysgraphia in schoolchildren and its impact on the learning process. It is determined how modern technologies can help in the diagnosis and correction of this disorder. Examples of the use of methods and technologies that can be useful for teachers, parents and professionals working with children suffering from dysgraphia are given. The results of research confirming the effectiveness of the use of modern technologies in teaching children with dysgraphia are discussed. In conclusion, recommendations on their use in teaching practice are offered.

Ключевые слова: *дисграфия, школьники, современные технологии, обучение, диагностика, коррекция.*

Key words: *dysgraphia, schoolchildren, digital educational technologies, learning, diagnostics, correction.*

В современном мире образование играет ключевую роль в формировании личности и развитии общества. Однако существует ряд проблем, которые могут затруднить процесс обучения и негативно повлиять на успеваемость школьников. Одной из таких проблем является дисграфия – нарушение письменной речи, которое проявляется в трудностях написания слов, букв и предложений [5]. И.Н. Садовникова определяет дисграфию как частичное расстройство письма, основным симптомом которого является наличие стойких специфических ошибок. Появление таких ошибок у учеников общеобразовательной школы не сопряжено ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью обучения в школе [3]. Дисграфия может быть вызвана различными факторами, такими как нарушения в работе мозга, проблемы со слухом или зрением, а также другими причинами. Данное нарушение может стать серьёзным препятствием для успешного освоения школьной программы и требует особого внимания со

стороны педагогов, родителей и специалистов.

Современные технологии предоставляют новые возможности для диагностики и коррекции дисграфии у школьников. Они позволяют индивидуализировать процесс обучения, сделать его более эффективным и увлекательным для детей. В данной статье мы рассмотрим, как современные технологии могут помочь в решении проблемы дисграфии и какие преимущества они предоставляют для обучения школьников. Мы также проанализируем результаты исследований, подтверждающих эффективность применения современных технологий в обучении детей с дисграфией, и предложим рекомендации по их использованию в педагогической практике.

Традиционно коррекция дисграфии проводится с помощью специальных упражнений и методик, которые направлены на развитие навыков письма и чтения [6]. Однако современные технологии могут предложить новые подходы к этой проблеме. Одним из наиболее перспективных направлений является использование компьютерных программ и приложений для коррекции дисграфии. Эти программы могут предлагать различные упражнения и задания, направленные на улучшение навыков письма, такие как написание слов под диктовку, исправление ошибок, составление предложений и т.д. Программы наглядно демонстрируют ребёнку его результаты и имеющийся прогресс, что способствует его вовлечению в коррекционный процесс.

Ещё одним интересным подходом является использование интерактивных досок и планшетов для создания более увлекательной и интерактивной среды для обучения. С помощью этих устройств можно создавать различные игры и упражнения, которые помогут ребёнку развивать навыки письма и улучшать свою грамотность. В этой статье мы рассмотрим некоторые компьютерные программы, которые могут быть полезны в коррекции дисграфии.

1. «Море словесности» – программа, которая помогает развивать навыки чтения и письма у детей с дисграфией. Она предлагает различные упражнения и задания, направленные на улучшение восприятия текста, запоминание слов и их написание. Программа также предоставляет обратную связь и оценку результатов, что помогает ребёнку видеть свой прогресс и мотивирует его продолжать работу.

2. «Читай-пиши» – ещё одна программа для развития навыков чтения и письма. Она содержит множество заданий и игр, которые помогают ребёнку улучшить свою грамотность и научиться правильно писать слова. Программа также имеет функцию отслеживания прогресса и предоставления обратной связи.

3. Texthelp Read&Write – это программа, предназначенная для детей с трудностями в чтении и письме. Она предоставляет инструменты для редактирования текста, такие как проверка орфографии и грамматики, выделение ключевых слов и фраз, а также другие функции. Программа также может быть адаптирована под индивидуальные потребности ребёнка.

4. Spreeder – программа для тренировки скорости чтения. Она помогает детям с дисграфией улучшить свои навыки чтения, что может положительно сказаться на их способности к письму. Программа предлагает различные уровни сложности и позволяет отслеживать прогресс.

5. Speechlogger – программа, которая записывает речь ребёнка и анализирует её. Она может помочь выявить проблемы с произношением и артикуляцией, которые могут влиять на письмо. Программа предоставляет подробные отчёты о результатах анализа и может использоваться для разработки индивидуальных планов коррекции.

В коррекции дисграфии у школьников отлично себя зарекомендовали развивающие компьютерные приложения от российских разработчиков компании «Мерсибо». На базе МОБУ СОШ «Сертоловский центр образования №2» используются такие программно-дидактические комплексы, как «Мерсибо плюс 3», «Русский без нагрузки», «Русский без нагрузки 2», «Логомер 3». Созданные под руководством практикующих педагогов, логопе-

дов приложения «Мерсибо» охватывают основные темы и правила русского языка, изучаемые в младших классах. Динамичные интересные игровые сюжеты позволяют детям повторить правила, легче усвоить материал, а также разнообразят и облегчают обучение. Преимущество данных программ состоит в том, что они неразрывно связаны с традиционными методами обучения, так к каждой игре прилагаются печатные задания из двух вариантов, позволяющие закрепить знания уже в более привычном формате. Занятия проводимые в форме сочетания современных и традиционных технологий обучения формируют у детей устойчивый интерес к учебе и настраивают на позитивное отношение к школе.

Мы провели исследование, чтобы оценить эффективность использования современных технологий в коррекции дисграфии у детей. Для этого мы собрали группу детей с заключением «дисграфия» и провели с ними коррекционную работу с использованием различных компьютерных программ и приложений. В эксперименте приняли участие 20 детей в возрасте от 8 до 10. После завершения курса мы оценили результаты и сравнили их с показателями контрольной группы, которая проходила коррекционную работу только с использованием традиционных форм обучения.

Все дети прошли первичное тестирование, которое включало в себя оценку скорости письма, орфографии, пунктуации и понимания текста. Для диагностики мы применяли следующие методы, предложенные И. Н. Садовниковой [4]: слуховой диктант, письмо по слуху, диктанты слогов различной структуры, запись предложения после однократного прослушивания, списывание слов и предложений с печатного текста. Результаты тестирования показали, что у всех детей есть проблемы с письмом, которые требуют коррекции.

На основе результатов тестирования была разработана программа коррекционной работы, которая включала в себя использование следующих компьютерных программ:

- «Море словесности» – программа для развития навыков чтения и письма.
- Texthelp Read&Write – программа для детей с трудностями в чтении и письме.
- «Мерсибо плюс 3», «Русский без нагрузки», «Русский без нагрузки 2» - программы для развития навыков чтения, письма и развития когнитивных функций, таких как мышление, память, внимание, прогноз.

Программа коррекционной работы была реализована в течение 6 месяцев. Занятия проводились два раза в неделю по 45 минут. После завершения программы было проведено повторное тестирование детей, чтобы оценить динамику изменений. Результаты повторного тестирования были сравнены с результатами первичного тестирования.

Результаты эксперимента показали, что после проведения коррекционной работы с использованием современных технологий у детей значительно улучшились навыки письма. В частности, скорость письма увеличилась на 30 %, орфография улучшилась на 25 %, пунктуация – на 15 %, на 43% сократились специфические ошибки на письме. Кроме того, дети стали лучше понимать текст и пересказывать его. В то же время у детей контрольной группы показатели улучшились следующим образом: скорость письма увеличилась на 22%, орфография улучшилась на 21%, пунктуация на 9%, специфические ошибки на письме сократились на 32%.

Таким образом, результаты эксперимента подтверждают эффективность использования современных технологий для коррекции дисграфии. Они помогают детям улучшить свои навыки письма, повысить грамотность и мотивацию к обучению, за счёт того, что благодаря динамичности заданий, смене разнообразного визуального ряда, у детей снижается напряжение и растёт работоспособность. Однако важно помнить, что использование современных технологий должно быть частью комплексного подхода к коррекции дисграфии, который включает в себя работу с логопедом, психологом и другими специалистами. Только так можно достичь наилучших результатов и помочь ребёнку преодолеть трудности письма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богатырева И.Р. Особенности интеллекта школьников с различной динамикой дисграфии // Актуальные проблемы педагогики и профессионального образования. Вып. 1 / ред. Л.Н. Давыдова. Астрахань, 2009. URL: http://old.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe.
2. Лалаева Р.И. Нарушение чтения и письма у младших школьников: диагностика и коррекция / Р.И. Лалаева, Л.В. Бенедиктова. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 224 с.
3. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. М.: ВЛАДОС, 1997. 256 с.
4. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. М.: Парадигма, 2017. 280 с.
5. Штерц О.М. Когнитивные процессы у детей с дислексией и дисграфией // Проблемы современного педагогического образования. 2021. №71-2. С. 476-480.
6. Жулина Е.В., Борисова Ю.В. Опыт профилактики и коррекции оптической дисграфии и дислексии посредством инновационных технологий // Проблемы современного педагогического образования. 2018. №60-4. С. 157-160.

© Шибанова О.С., 2024.